

Analytic Hierarchy Process (AHP) para toma de decisiones multicriterio en la construcción de producto de medición en cafetales.

B. Suazo Debernardi^{1*}, E.A. Romero Flores¹, G. Cortés Robles¹, M. Panzi Utrera², D.A. Hernández López³

¹ Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba, Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación, , Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba, Ver., México

² Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba, Departamento de Sistemas y Computación, Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba, Ver., México.

³ Corporación Universitaria Remington, Facultad de Ingenierías, Calle 51 número 51-27, Medellín Colombia.

*bsuazod@ito-depi.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

México es un país que ha perdido liderazgo en la producción de café en los últimos años debido a diversos factores, entre ellos la poca innovación dentro de las plantaciones de cafetales, es por ello que se da paso a la construcción de un producto que ayude en el manejo de los mismos al productor. Antes de desarrollar un producto es importante analizar las jerarquías para la toma de decisiones y escuchar la voz del cliente. A continuación, se presenta el *Analytic Hierarchy Process (AHP)* de una herramienta para medición de variables que influyen en la producción de café que nos ayuda a conocer las características ideales del producto de acuerdo con el usuario (consumidor o cliente)

De acuerdo con las fases que componen el instrumento AHP, primero se identificó a los clientes para poder entrevistar a los productores de café y así obtener las demandas primarias. Posteriormente el equipo de diseño identificó las demandas secundarias y localizará la importancia relativa (Wi).

Una vez que se obtienen resultados tanto de las demandas primarias y secundarias y dichas demandas son clasificadas con base en su importancia, se puede identificar que, al ejercer estas demandas primarias, es posible cubrir un 71% de la satisfacción del cliente. Que nos indica que dicho proyecto es factible para realizarse.

Palabras clave: Toma de decisiones, análisis jerárquico, problemas multicriterio.

Abstract

México is a country that has lost leadership in coffee production in the last years because of different circumstances, being lack of innovation applied to coffee fields one of them, that is why the creation of a product that helps the producer improve their handling. Before launching a product, it is important to analyze the hierarchies for decision making and to know the market requirements. The following work presents the Analytic Hierarchy Process (AHP) as a tool for measuring variables in the process of coffee production that helps know the ideal product characteristics according to the user (consumer or client)

According to the stages of AHP technique, customers are first identified in order to interview coffee producers and consequently obtain the primary demands. Subsequently, the design team identifies the secondary demands and finds out their relative importance on the product (Wi).

Once results of both primary and secondary demands are identified and classified, it is concluded that by meeting these primary demands, customer satisfaction is covered to up to 71% and hence, the project is feasible to be carried out.

Keywords: Decision making, hierarchical analysis, multicriteria problems.

Introducción

La producción de café en México lo ubica como el onceavo productor mundial con una representación del 2.4%; el café constituye el 0.66% del PIB agrícola nacional (SAGARPA, 2018). Gran parte de la producción de café se encuentra en la zona tropical de México, ya que es la región que presenta las condiciones agroecológicas para el cultivo del café, pero en los últimos seis años la producción de este fruto ha disminuido cerca del 50% (SAGARPA, 2017) y los cafecultores mexicanos pasaron de producir 1.33 millones de toneladas de café a tan sólo 835 mil toneladas (Baez, 2018), datos que muestran la crisis de producción en México.

En el tema de la innovación encontramos que mientras que del lado del consumo del café la innovación crece a manera exponencial, del lado del campo no ocurre lo mismo ya que se adopta muy lentamente. Según Ávila, (2018) los procesos de tostado, preparación y comercialización han ido evolucionando de manera extraordinaria llegando al mercado cápsulas de café, cafés identificables por su perfil de sabor, bebidas personalizadas, entre otros; asimismo se ha abierto el mercado a cafés diferenciados o especiales que han permitido la evolución del café. Lo anterior, contrasta con la etapa del cultivo donde aún se siguen utilizando técnicas tradicionales.

Tomar decisiones es para los seres vivos la mejor manera de conocer su evolución y organización; la toma de decisiones anteriormente se basaba en experiencia e intuición y a medida que las decisiones se vuelven más complejas, se vuelve necesario usar la información y el razonamiento para resolver problemas (Moreno, 1993). Las organizaciones comúnmente deben tomar decisiones y muchas veces esta ha de tomar en cuenta distintos criterios que afectan de manera positiva o negativa a una empresa. Considerar diferentes criterios para tomar una decisión vuelve a esto un proceso más lento. Una de las herramientas que vuelve más fluida la toma de decisiones multicriterio es el *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

De acuerdo con Saaty (1980), el AHP va a permitir que se trabaje con problemas de decisión multicriterio donde se encuentra información tangible e intangible por lo que se presenta un problema más complejo ya que hay variables con características diferentes. Es una técnica basada en comparación pareada de criterios y alternativas (González, y otros, 2009). En el AHP se usa un análisis cuantitativo que aplica un peso o importancia a factores analíticos por medio del uso de lo cualitativo de expertos del área de toma de decisiones. El AHP utiliza factores cualitativos en la toma de decisiones porque en el proceso de análisis se deconstruye la función del cerebro al tomar decisiones. (Lee, 2019)

El AHP va a permitir la evaluación de alternativas de manera matemática que facilita la toma de decisiones en las que se presentan diferentes criterios, los que se jerarquizan para elegir la opción más viable (Osorio & Orejuela, 2008). Gomez y Zuluaga, (2015) mencionan que el AHP es un método lógico y ordenado que ayuda en la toma de decisiones que son complejas porque las fragmenta en una estructura jerárquica, por lo que una característica compleja se transforma en un grupo de características sencillas y también las ordena por su influencia en la toma de decisión.

Metodología

El AHP usa comparaciones pareadas para introducir las preferencias de los usuarios en los elementos de jerarquía, se utiliza un método de auto-vector principal para obtener prioridades locales, para las prioridades globales se usa el principio de composición jerárquico y para las prioridades globales una fórmula lineal mediativa. Lo anterior permite evaluar la consistencia de quién toma decisiones a la hora de emitir un juicio. La escala de razón, por último, refleja las prioridades. (Moreno J. , 2002). La comparación entre criterios del nivel de jerarquía se interpreta como la importancia y es por eso que el AHP da pie a desarrollar un modelo de evaluación como lo es el QFD.

El AHP no sólo es una metodología para elegir en una situación por lo que la forma de comprender esta técnica es partiendo de sus tres funciones básicas (o pasos de la metodología): estructuración de la complejidad, medir aplicando una escala o valoración y priorización y síntesis (Osorio & Orejuela, 2008)

Escala	Definición	Explicación
1	Igual importancia	Los dos criterios contribuyen con el objetivo.
3	Moderadamente fluida.	La experiencia y el juicio favorecen un poco a un criterio frente a otro.
5	Fuertemente preferida.	La experiencia y el juicio favorecen fuertemente a un criterio frente a otro.
7	Muy preferida.	Un criterio es favorecido muy fuertemente sobre el otro. En la práctica se puede demostrar su dominio.
9	Extremadamente preferida.	La evidencia favorece en la más alta medida a un factor frente al otro.

Tabla 1 Escala de medición en el AHP

Para el desarrollo del AHP, se tomaron en cuenta las metodologías usadas por Osorio y Orejuela (2008) y Gómez y Zuluaga (2015):

1. Se crea un modelo en que queden establecidos los criterios valiosos en el proceso de resolución. En la formulación inicial, el modelo considera cuatro sentencias: correspondencia, igualdad, jerarquías y sistemas con dependencias y expectativas los cuales son la base del modelaje del problema de manera jerárquica.
2. En esta etapa se especifican las preferencias, los gustos y los deseos del cliente de acuerdo con los juicios en las matrices de comparación. Para llenar la matriz, se van a utilizar las escalas descritas en la tabla 1.
3. Para esta última fase, se eligen las prioridades que se toman en cuenta cuando se resuelve el problema que pueden ser: locales o globales.

El producto a evaluar es un producto multifuncional que busca sobre todo reunir las características que el productor de café necesita o considera importantes para el cuidado del cultivo; así mismo, se pretende dar prioridad a las características que más importancia cobren en el desarrollo del análisis de jerarquías esto debido a que el producto debe respetar una característica importante: estar al alcance del pequeño productor de café.

El AHP se aplicó al producto a través de la siguiente metodología:

1. Segmentación del mercado.

Se identificó el mercado al que está dirigido el producto, para el caso del sistema de Agricultura de Precisión, se consideran los siguientes:

Figura 1 Principales clientes

2. Análisis de la voz del cliente.

Por medio de entrevistas a 5 productores de café, que reúnen las características descritas en la tabla 2 considerando la zona de la ciudad de Córdoba Veracruz productora y características similares en los predios como la superficie de cultivo, el tipo de variedades sembradas, el tamaño del predio, el tipo de manejo con que el agricultor trabaja los cultivos y la altura es que se revisó el censo de productores de la zona y se identificó a 5 candidatos potenciales para poder realizar la entrevista que permite identificar las demandas primarias donde se obtuvieron las características que debe de tener el equipo de medición, dichas características representan a las demandas primarias de los clientes:

Figura 2 Demandas primarias

Productor	Ubicación del predio	Tamaño del predio	Variedad (es) sembrada (s)	Tipo de manejo	Altura
1	San Isidro Palotal, Córdoba	1.5 Ha	Colombia, Costa Rica y variedad desconocida	Tradicional	1,090 m.s.n.m.
2	San Isidro Palotal, Córdoba	1 Ha	Oro Azteca y Sarchimor.	Tradicional	1,090 m.s.n.m.
3	La Quinta Manzana del Barreal, Córdoba	3 Ha	Oro Azteca, Geisha, Sarchimor, Costa Rica.	Tradicional	1,070 m.s.n.m
4	La Quinta Manzana del Barreal, Córdoba	2.5 Ha	Costa Rica	Tradicional	1,085 m.s.n.m.
5	La Quinta Manzana del Barreal, Córdoba	1.5 Ha	Costa Rica, Sarchimor, Oro Azteca, Colombia, Geisha	Tradicional	1,090 m.s.n.m.

Tabla 2 Características de los productores entrevistados

Después de definir las demandas primarias con nuestro principal cliente, el equipo de diseño definió las demandas secundarias las cuales se muestran en la tabla 3:

Demanda primaria.	Demanda secundaria.
Producto Multifuncional	Sensor humedad.
	Sensor temperatura.
	Sensor lluvia.
	Sensor solar.
	Sensor PH.
Fiabilidad	Material
	Conectividad
	Batería
	Hardware
Estructura	Forma
	Color
	Tamaño

Durabilidad	Peso
	Calidad de los componentes.
	Exposición al ambiente.
	Tiempo de uso.
	Resistencia.

Tabla 3 Demandas secundarias.

3. Jerarquización de las demandas del cliente.

Para jerarquizar las demandas se utilizó la herramienta AHP y se ponderó de acuerdo con la tabla 3 así mismo, se normalizaron las demandas primarias y secundarias:

CARACTERÍSTICA	ABREVIATURA	WI	PORCENTAJE	IMPORTANCIA
PRODUCTO MULTIFUNCIONAL	PMU	0.558	55.79%	1
FIABILIDAD	FIA	0.263	26.33%	2
ESTRUCTURA	EST	0.122	12.19%	3
DURABILIDAD	DUR	0.057	5.69%	4
Σ		1.000	100.00%	

Lmax(total)	4.17667976
RCI	0.05889325
ICA	0.9
IC	0.06543695

Tabla 4 Ponderación de las demandas primarias.

En la tabla 3 se muestra el índice de consistencia (IC), para éste, se recomienda que sea menor al 10% para las demandas primarias; por lo que se observa que el IC de las demandas primarias calculadas cumple con el criterio ya que el porcentaje es de 0.065%.

Posteriormente se realizó el mismo procedimiento para las demandas secundarias donde se obtuvo su promedio (Wi). De manera general se presenta la tabla 5:

Atributo Primario	Atributo secundario	Wi	Total Wi	Porcentaje	Total %	Importancia	Lmax (total)	RCI	ICA	IC
Producto Multifuncional	Sensor Humedad	0.491	1.00	49.05%	100%	1	5.342	0.085	0.900	0.095
	Sensor Temperatura	0.129		12.90%		3				
	Sensor Lluvia	0.083		8.28%		4				
	Sensor Solar	0.261		26.07%		2				
	Sensor PH	0.037		3.70%		5				
Fiabilidad	Material	0.200	1.00	20.01%	100%	3	4.241	0.080	0.900	0.089
	Conectividad	0.138		13.76%		4				
	Bateria	0.249		24.93%		2				
	Hardware	0.413		41.29%		1				
Estructura	Forma	0.558	1.00	55.79%	100%	1	0.059	4.177	0.900	0.065
	Color	0.263		26.33%		2				
	Tamaño	0.122		12.19%		3				
	Peso	0.057		5.69%		4				
Durabilidad	Calidad de los componentes	0.525	1.00	52.52%	100%	1	4.659	0.220	0.900	0.244
	Exposición al ambiente	0.224		22.41%		2				
	Tiempo de uso	0.066		6.61%		4				
	Resistencia	0.185		18.46%		3				

Tabla 5 Ponderación de las demandas secundarias

Como se puede observar, el atributo primario producto multifuncional, está compuesto por cinco atributos secundarios los cuales, después de hacer el análisis, dan como resultado un índice de consistencia (IC) de 0.095 o del 9.5%; el segundo grupo de atributos secundarios que forman parte del atributo fiabilidad, resultan en el 0.089 o 8.9% del IC.

El tercer atributo primario, estructura, el cual se compone por cuatro atributos secundarios, da como resultado un Índice de Consistencia del 6.5%. La durabilidad, también uno de los atributos primarios, con sus atributos secundarios nos arrojan el 0.244 o 24%. Una vez que se analizan cada uno de los atributos primarios y los atributos secundarios, se procede a multiplicar el promedio de las demandas primarias por el de las demandas secundarias para conocer su importancia relativa o real. Lo anterior se muestra en la tabla 6:

Atributo Primario	Wi Prim	Atributo Secundario	Wi Sec	Importancia Relat	
PRODUCTO MULTIFUNCIONAL	0.558	Sensor Humedad (SEH)	0.491	0.274	*
		Sensor Temperatura (SET)	0.129	0.072	
		Sensor Lluvia (SEL)	0.083	0.046	
		Sensor Solar (SES)	0.261	0.145	*
		Sensor PH (SPH)	0.037	0.021	
FIABILIDAD	0.263	Material (MAT)	0.200	0.053	
		Conectividad (CON)	0.138	0.036	
		Bateria (BAT)	0.249	0.066	*
		Hardware (HARW)	0.413	0.109	*
ESTRUCTURA	0.122	Forma (FOR)	0.558	0.068	*
		Color (COL)	0.263	0.032	
		Tamaño (TAM)	0.122	0.015	*
		Peso (PES)	0.057	0.007	
DURABILIDAD	0.057	Calidad de los componentes (CAC)	0.525	0.030	*
		Exposición al ambiente (EXP)	0.224	0.013	
		Tiempo de uso (TIU)	0.066	0.004	*
		Resistencia (RES)	0.185	0.011	
	1.000			1.000	

Tabla 6 Importancia relativa de los atributos

En la tabla 6 podemos notar que las sumatorias de los porcentajes de importancia relativa (Wi) de las demandas secundarias es igual a 1 (o al 100%). El total refleja a la calidad exigida por los clientes. Se han marcado con (*) aquellas demandas que tienen mayor importancia (ya que han tenido la importancia relativa más alta). Las demandas más importantes suman .71 o 71% lo que nos indica que al cumplir con estas ocho demandas estaríamos teniendo un nivel de satisfacción en el cliente del 71%.

El AHP de acuerdo con su orientación puede contribuir en distintos niveles (operativos, tácticos y estratégicos) para mejorar eficiencia, eficacia y efectividad, es por ello que puede ser considerado una técnica que ayuda en la toma de decisiones multicriterio que engloba aspectos tangibles e intangibles, una teoría matemática de la medida de la influencia de alternativas de un criterio o una filosofía para llevar a cabo la toma de decisiones. (Aguilar, Valencia, & León, 2013)

En este caso, el análisis pretende: establecer el proceso seguido, añadir valor y conocimiento al solucionar el problema, así como considerar la opinión de los clientes en esta, la manera en que se detectan los puntos críticos y se buscan soluciones así como encontrar la información y las preferencias del cliente para así poder abordarlas al construir el producto (prototipo). Es importante también considerar que el AHP nos arroja la satisfacción del cliente y la manera en que, como se plantea, podemos construir un producto al alcance de pequeños productores de café.

Trabajo a futuro

El producto que se pretende realizar debe también utilizar otras herramientas para su correcto desarrollo, dentro de los trabajos a futuro se contempla una vigilancia tecnológica para tener una visión más amplia de la tecnología de Agricultura de Precisión que se está construyendo. Dentro de la vigilancia tecnológica se contempla hacer una búsqueda en bases de datos de patentes como USTPO, WIPO, entre otras y también en bases de artículos científicos como Scopus y Elsevier.

Por otro lado, se debe evaluar el factor de los costos de la materia prima para la construcción del equipo de medición debido que se busca que el producto sea económico y al alcance de los pequeños productores de café de la región.

Así mismo, se debe realizar una simulación del sistema desde su función principal hacia el aumento de interacciones con componentes que pueden ampliar el proyecto de agricultura de precisión.

Una vez que se tenga la información necesaria y evaluando el diseño del producto, se va a hacer un prototipo para poder hacer mediciones en campo.

Una vez que se cuente con el equipo, deberá establecerse la forma en que llegará a los pequeños productores, por lo que es necesario el diseño de servicio que tendrá como fin brindar información oportuna a los cafecultores del equipo y asesorías de mantenimiento y soporte.

Conclusiones

El AHP, va a permitir contemplar las necesidades y preferencias del usuario de manera cuantitativa dentro de la matriz que lo conforma por lo que la toma de decisiones será de una manera numérica y nos dará las características (o demandas) que son prioritarias o a las que debemos prestar mayor atención al diseñar y tener un presupuesto limitado.

Es necesario también, después de construir el AHP utilizar otras técnicas para poder validar el diseño del prototipo como lo son el análisis FAST, la matriz QFD que son complementadas con el diseño del servicio antes de ser lanzado al mercado.

En el desarrollo del *Analytic Hierarchy Process* (AHP), se han identificado los principales clientes del prototipo que se pretende realizar. Se realizaron entrevistas a productores de café de las comunidades de San Isidro Palotal y de la Cuarta Manzana del Barreal de la ciudad de Córdoba, Veracruz, de ahí se determinaron las demandas primarias (o atributos primarios). El equipo de diseño, después de la obtención de los atributos primarios, determinó las demandas secundarias (o atributos secundarios).

Una vez que se determinan, por medio de matrices se obtiene la importancia relativa (W_i) primero de cada uno de los atributos primarios y dentro de la jerarquización de demandas primarias nos dictan que el atributo producto multifuncional es el que tiene mayor valor. Posteriormente, se jerarquiza a los atributos secundarios.

La importancia relativa general de cada atributo secundario se ponderiza con los primarios y así se determinan los atributos que se deben atender para lograr el 71% de la satisfacción del cliente. De acuerdo con los resultados, se puede concluir que este proyecto debe dar prioridad a los atributos que le van a permitir poder posicionarse dentro de la preferencia de los clientes.

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba; a la Dra. Edna Araceli Romero Flores, al Dr. Guillermo Cortés Robles y al Maestro Manuel Panzi Utrera por el apoyo en la realización del proyecto, así como al Maestro David Alonso Hernández López Por la evaluación de la herramienta AHP. A mis padres y hermanos por su apoyo incondicional. Gracias por creer en este proyecto.

Referencias

- Aguilar, J., Valencia, A., & León, A. (2013). Método interdisciplinar de análisis de productos de apoyo a personas en situación de discapacidad con el uso sinérgico de la función de despliegue de calidad y los procesos analíticos jerárquicos¹. *Revista Universidad de Bogota*.
- Baez, M. A. (2018). No Title. Retrieved from Forbes website: <https://www.forbes.com.mx/amargo-panorama-produccion-de-cafe-mexicano-disminuyo-casi-40/>
- González, M., Aguilar, J., Córdoba, L., Chamorro, C., Hurtado, N., Valencia, A., & Valencia, M. (2009). Equipos multidisciplinares en el diseño de productos de apoyo para personas con discapacidad. *Ingeniería e Investigación*, 142-147.
- Lee, C. (2019). A Comparative Study for Selection Attributes of Coffee Shop using AHP. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)*.
- Moreno, J. (1993). *Investigación Operativa*. Zaragoza: Gore.
- Osorio, & Orejuela. (2008). Analitic hierarchic process and multicriteria decisión making. Application example. *Scientia et Technica*, 247-252. Obtenido de <http://www.redalyc.org/html/849/84920503044/>
- R, Gomez, A. Zuluaga, G. V. (2015). *Método AHP utilizado para mejorar la recepción en el centro de distribución de. USBMed*. 6–14
- Saaty, T. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. Nueva York: McGraw-Hill.
- SAGARPA. (2017). Planeación Agrícola Nacional 2017-2030.
- SAGARPA. (2018). No Title. Retrieved from <https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/mexico-onceavo-productor-mundial-de-cafe?idiom=es>

